

**САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ**

**SELF-ACTUALIZATION OF PERSONALITY IN MODERN PSYCHOLOGY
CONCEPT AND ESSENCE**

ДУБОВИЦКАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА,

*доктор психологических наук, профессор,
Сочинский государственный университет.*

БОТНАРЬ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ,

Сочинский государственный университет.

DUBOVITSKAYA TATYANA DMITRIEVNA,

*Doctor of Psychology, Professor,
Sochi State University.*

BOTNAR DMITRY YURIEVICH,

Sochi State University.

В статье рассматривается самоактуализация личности в современной психологии. Описана история становления исследований феномена «самоактуализация» в психологической науке. Проведен анализ понятия посредством исследования основных подходов и концепций понимания самоактуализации личности, предложенных и сформулированных учеными в области психологической науки. Определена роль самоактуализации личности в современных условиях жизни. В результате феномен самоактуализации определен как: основа стремления к реализации личностью собственного потенциала; характеристика зрелой личности; основа психологического благополучия личности; основа мотивационной и ценностной сферы осуществления деятельности; феномен стремления личности к саморазвитию.

The article examines the self-actualization of personality in modern psychology. The history of the formation of research on the phenomenon of "self-actualization" in psychological science is described. The concept is analyzed through the study of the main approaches and concepts of understanding self-actualization of personality, proposed and formulated by scientists in the field of psychological science. The role of self-actualization of personality in modern living conditions is determined. As a result, the phenomenon of self-actualization is defined as: the basis of the desire for the realization of a person's own potential; a characteristic of a mature personality; the basis of the psychological well-being of the individual; the basis of the motivational and value sphere of activity; the phenomenon of the individual's desire for self-development.

Ключевые слова: *самоактуализация, потребности, иерархия потребностей, мотивация, мотивы деятельности, саморазвитие, личностные ресурсы.*

Key words: *self-actualization, needs, hierarchy of needs, motivation, motives of activity, self-development, personal resources.*

Исследовательский интерес в современных условиях развития психологии как науки привлекают различные аспекты развития личности, что обусловлено улучшением качества жизни общества, необходимостью формирования всесторонне развитой

личности, тенденцией к стремлению сохранения психологического благополучия личности. Личность в мировой системе общественных отношений признана высшей ценностью, что не могло не отразиться на научных тенденциях. Самоактуализация, как одно из основополагающих понятий гуманистической психологии, формировалась как научная категория авторами в рамках различных подходов [9].

Гуманистическое направление психологии рассматривает личность как уникальную целостную систему, предрасположенную к самоактуализации, т.е. развитие и стремление к усовершенствованию личности как системы не заранее предопределено наличием черт и характеристик, а каждая личность предрасположена к самоактуализации путем активизации личностных ресурсов, в том числе путем саморазвития [3].

Проблема самоактуализации выступает предметом исследования таких гуманитарных наук как философия, социология, педагогика и психология. Проблема самоактуализации была сформулирована задолго до ее исследования психологами, однако данный термин не использовался. В философии наиболее близкое по значению понятию «самоактуализации» выступало понятие самореализации. Самореализация рассматривалась в общем виде как «совершенствование духа», стремление к развитию задолго до формирования психологического понимания феномена. История становления научной проблемы самоактуализации обусловила наличие терминологической неопределенности в данной сфере, так как из-за невозможности точно перевода терминов, используемых зарубежными авторами, и использования синонимичных терминов иногда самоактуализация отождествляется с самореализацией, самоутверждением, саморазвитием, самосовершенствованием и др.

Развитие гуманистического направления психологии и изучение позитивных характеристик личности создало основу для формулирования проблемы саморазвития и актуализации личностных ресурсов в изменяющихся условиях жизни и возникновения новых потребностей в иерархии, при удовлетворении базовых потребностей.

Наибольший массив всех исследований самоактуализации принадлежит зарубежным ученым в рамках феноменологических, экзистенциальных, гуманистических и трансперсональных концепций личности.

Впервые термин «самоактуализация» был предложен нейрофизиологом К. Гольдштейном и применялся для обозначения природного (биологического) стремления к реализации потенциала организма человека в наибольшем насколько это возможно объеме. Необходимо отметить, что первоначально понимание феномена самоактуализации формировалось в рамках «организмической теории». В основу легли исследования К. Гольдштейна, посвященные восстановлению мозга после полученного повреждения. По мнению ученого, организм в условиях наличия повреждения активизирует или актуализирует ресурсы и направляет их на восстановление. Кроме того, способности личности также претерпевают преобразование после перенесенного ранения.

В теоретическом подходе к пониманию самоактуализации К. Гольдштейна здоровый организм предрасположен к преодолению кризисных ситуаций, возникающих в среде. В данном подходе подчеркивается биогенетический характер самоактуализации. Однако в более поздних работах автор смещает акцент исследований с биологической сущности самоактуализации на самореализацию человека [6, с. 15].

Представления о биологической сущности самоактуализации заключающейся в природном стремлении организма к актуализации заложенных в нем ресурсов – возможностей и способностей разделял К. Роджерс. В концепции К. Роджерса любой индивид склонен к расширению своих возможностей, развитию и взрослению, способен реализовать скрытые ресурсы. Стремление к росту и развитию проявляется при наличии благоприятных условий [3, с. 296].

Самоактуализация в концепции К. Роджерса представляет собой процесс воплощения в жизнь личностного потенциала, направленный на формирование полноценно функционирующей личности. При этом Роджерс отвергал систему каких-либо частных мотивов, а самоактуализацию рассматривал как тенденцию поведения человека, как самоценность и единственный мотив. Вся система потребностей подчинена общей тенденции направленности организма на самосовершенствование [3, с. 297].

Понятие «самоактуализации» привлекло внимание и в дальнейшем теоретически разрабатывалось А. Маслоу, который рассматривал его как процесс развития личности. Наиболее важным в теории А. Маслоу аспектом является предложенная им иерархическая модель потребностей человека, которая имела большое значение при раскрытии сущности понятия самоактуализации. В иерархии потребностей дифференцированы базовые «физиологические» и метапотребности. Физиологические базовые потребности удовлетворяются в первую очередь, так как представляют собой потребность во сне, питании и тд., совокупность определенных автором «дефицитарных» потребностей. Метапотребности «высшие» потребности личности в развитии [7, с. 108].

В теории А. Маслоу самоактуализация рассматривается как полноценное использование личностью обусловленных природой способностей, талантов, возможностей. Самоактуализация – высший уровень развития, достигаемый при условии удовлетворения дефицитарных базовых и метапотребностей, что обуславливает возможность актуализации внутренних ресурсов – личностного потенциала. Сущность самоактуализации заключается в стремлении к самоутверждению путем формирования таких элементов системы личности как личностные функции: склонность к рефлексии, формирование смысложизненных ориентаций, формирование ценностных ориентаций, формирование мотивационной направленности личности, формирование картины мира и собственной жизни, выстраивание единой картины прошлого, настоящего и формирование ожиданий от будущего, выстраивание перспективы развития. В теории А. Маслоу самоактуализирующаяся личность – это субъект, создающий собственную историю. В построении жизненного пути личности субъект осознает «самость», интернален в процессе принятия решений и удовлетворения потребностей [7, с. 189].

В. Франкл рассматривал самоактуализацию как процесс «реализации» воплощения смысла жизни. Для того что бы активизировать эту реализацию необходимо обрести «смысл». По мнению Франкла, фрустрированным стремлением человека является стремление к власти и наслаждению (удовольствиям), которые не позволяют осуществляться самоактуализации [11].

В психоаналитическом направлении психологии проблема самоактуализации и самореализации так же рассматривалась такими учеными как З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм при этом понятия отождествлялись.

З. Фрейд рассматривал процесс самоактуализации как защитный механизм отказа от реализации импульса неподобающего, по мнению личности, поведения, который представляет собой сублимацию [10, с. 84]. Социально-неприемлемые импульсы поведения трансформируются в социально-приемлемое поведение, что позволяет личности адаптироваться. При этом ресурсы, которые были направлены на подавление импульса, актуализируются для реализации иного импульса, приемлемого или социально одобряемого [10, с. 74].

В концепции А. Адлера фактором актуализации внутренних возможностей выступало чувство неполноценности, которое необходимо устранить [10, с. 108].

По Э. Фромму самоактуализация наоборот заключается в стремлении личности к наивысшим достижениям, которые возможны только в случае стремления к трансцендентности. При этом личность ощущает связь с корнями, выстраивает собственную картину мира, интегрирует в картину собственной жизни прошлое, настоящее и будущее, стремится и

наслаждается свободой, выстраивает систему ценностей и осознает свои потребности [12, с. 47].

К. Юнг рассматривал показателем высшего уровня развития личности индивидуализацию и реализацию собственного «Я» в полной мере. При этом наивысшая степень реализации «Я» подвластна только высокообразованным людям [11, с. 134].

В отечественной психологии в связи с существованием близких по значению к самоактуализации терминов многими учеными предпринимались попытки как отождествить и найти синонимичные для обозначения понятия термины, так и осуществить дифференциацию «самоактуализации» и «самореализации», «самосовершенствования» и т.д.

Подхода к дифференциации понятий придерживался Д.А. Леонтьев, он рассматривал понятия самореализации и самоактуализации через выделение сходств и различий. Самоактуализация в концепции Д.А. Леонтьева представляет собой активизацию латентных скрытых возможностей и ресурсов личности – личностного потенциала, который раскрывается при определенных условиях [3, с. 140]. Самореализацию же он представляет как стремление к осуществлению творческой деятельности, которое выступает показателем развитой личности и вместе с тем выступает движущей силой развития личности [6, с. 14].

А.Г. Асмолов, изучая самоактуализацию, использует культурно-исторический подход и рассматривает поведение человека как историю поведения, а психологию личности как историю развития личности в изменяющемся мире. Самоактуализация личности – это преобразование имеющихся в обществе норм, преобразование норм данной культуры в ходе взаимодействия с миром [9, с. 61-65].

Л.И. Анцыферова рассматривает самоактуализацию в рамках трансцендентной теории, трансцендентной функцией личности является достижение «вершинной ипостаси», выход за пределы себя путем осуществления созидательной деятельности. Таким образом, самоактуализация воплощается в самотрансцендентности как способе выходить за рамки самого себя, находить смысл жизни в осуществлении творческой или профессиональной деятельности. При этом раскрываются высшие уровни развития личности и самоактуализация трансформируется в трансактуализацию [1, с. 4].

А.А. Реан отмечает, что такого подхода к пониманию самоактуализации заключающейся в трансактуализации недостаточно для полного раскрытия проблемы личностной зрелости в аспекте наивысшего развития личности. А.А. Реан отождествляет процессы самоактуализации и трансактуализации, представляет их как единый процесс. Выход личности за пределы себя проявляется как ориентация на окружающих, в осуществлении социально-полезных действий. Самоактуализация происходит в случае «суперпозиции», позитивное состояние человека и его благополучие заключается в социально-полезной активности [9, с. 294].

Самоактуализация выступает основополагающим свойством личности, показателем зрелости и высокого уровня развития, выражается в наиболее полной реализации личностного потенциала, который заключается в стремлении к наивысшим достижениям. Существуют различные подходы к пониманию смыслового содержания самоактуализации, одним из самых популярных подходов является теория А. Маслоу. В теории А. Маслоу стремление к наивысшим достижениям и реализации стремления к удовольствию заключается в поэтапном удовлетворении потребностей, а процесс развития активизируется при возникновении потребностей высшего порядка в иерархии потребностей [3, с. 140]. На основе теории А. Маслоу Э. Шостромом был создан диагностический инструментальный «Самоактуализационный тест», который позволяет выявить общий уровень стремления к самоактуализации личности и характеристику элементов феномена [2, с. 107].

Роль самоактуализации личности в современном мире рассматривается как с позиции индивидуальных интересов личности, сохранения психологического благополучия, осознания субъективного благополучия и реализации собственного потенциала, обретения смысла

в жизни. Так и с позиции общественных интересов формирования личности, которая будет полноценно интегрирована в социум, будет полезна для общества [4, с. 33; 5, с. 979].

Самоактуализация личности выступает системным феноменом, который может реализовываться в различных сферах жизни, кроме того, может быть реальной или псевдосамоактуализацией [8]. Реальная самоактуализация оказывает положительное влияние на осуществление профессиональной деятельности, самоактуализирующаяся личность адаптивна к изменяющимся условиям. В последнее время тенденцией является постоянная модернизация и усовершенствования условий жизни, осуществление процессов внедрения новых технологий, экономические кризисы и другие объективные средовые факторы, которые способны оказать влияние на психологическое состояние личности и привести к формированию негативных новообразований в структуре личности. Самоактуализация выступает процессом, предотвращающим эмоциональное выгорание, позволяет преодолевать стресс. Псевдосамоактуализация наоборот оказывает негативное влияние, так как заблуждение о собственных внутренних ресурсах может создать ситуацию конфликта рассогласованности реальных возможностей и ожиданий личности.

Таким образом, можно сделать вывод, что самоактуализация выступает процессом активизации внутренних возможностей при удовлетворении базовых потребностей и выражается в стремлении к высшим ценностям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анцыферова Л.И. Психологическое учение о человеке: теория Б.Г. Ананьева, зарубежные концепции, актуальные проблемы // Психологический журнал. 1998. Т. 19. № 1. С. 3-15.
2. Бакушкин И.А., Ильичева И.М. Самоактуализация и смысложизненные ориентации студентов с различной иерархией ценностей // Вестник университета. 2024. № 1. С. 204-210.
3. Гуманистическая и трансперсональная психология: хрестоматия / сост. К.В. Сельченко. М.: АСТ, 2000. 592 с.
4. Ермакова Е.С. Профессиональное выгорание, стрессоустойчивость и самоактуализация личности медицинских сестер с разным стажем работы // Международного научного журнала «Вестник психофизиологии». 2024. № 1. С. 32-39.
5. Киселева О.Н. Проблема особенностей самоактуализации учителей сельских школ // Вестник науки. 2024. Т. 4. № 6 (75). С. 978-987.
6. Современная психология мотивации / Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2012. 343 с.
7. Маслоу А. Мотивация и личность // Пер. с англ. СПб.: Питер, 2019. 400 с.
8. Омарова М.К. Творческий потенциал и самоактуализация личности студента-психолога // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2024. Т. 15. № 3. С. 110-115.
9. Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия / сост. Л.В. Куликов. СПб.: Питер, 2009. 464 с.
10. Теории личности / под ред. Л. Хьелл, Д. Зиглер. СПб.: Питер, 2007. 217 с.
11. Франкл В. Воля к смыслу. М.: Альпина нонфикшн, 2019. 228 с.
12. Фромм Э. Иметь или быть?. М.: АСТ, 2019. 320 с.

© Дубовицкая Т.Д., Ботнарь Д.Ю., 2024.